

PDDLで学ぶビジネス計画入門

自動計画技術によるタスク・物流・プロジェクト管理

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

本書は、AI(人工知能)の自動計画技術で用いられる標準言語 PDDL(Planning Domain Definition Language) を、ビジネスへの応用を意識しながら基礎から学ぶ入門チュートリアルである。コーヒを淹れる日常タスクから始め、物流配送、プロジェクト管理、レストラン運営、サプライチェーン、自治体の建築確認申請まで、段階的に複雑さを増す6つの実例を通じて PDDL のモデル化手法を習得する。各例題には pyperplan ソルバーで実行可能な PDDL ファイルと Python スクリプトを付属し、計画の自動生成を実際に体験できる。さらに、LLM と PDDL の融合、ロボティクスへの応用、MCP サーバによる AI アシスタント連携など、最新の発展的課題も紹介する。付録では、PDDL の数学的基礎(状態空間、計算量、ヒューリスティクス)、構文リファレンス、pyperplan API リファレンスを収録している。

キーワード

PDDL, 自動計画, ビジネス計画, pyperplan, 物流計画, プロジェクト管理, サプライチェーン, 自治体業務, LLM, MCP, TAMP, Python, uv

目次

はじめに	vii
第 1 章 PDDL の基本概念	1
1.1 ドメインと問題の分離	1
1.2 述語：世界の状態を表現する	2
1.3 アクション：状態を変化させる	2
1.4 最小限の例：スイッチの ON/OFF	2
1.5 PDDL 構文のまとめ	3
第 2 章 初めての PDDL — コーヒーを淹れる	5
2.1 タスクの分析	5
2.2 ドメインの設計	6
2.3 問題の定義	7
2.4 計画のトレース	7
第 3 章 Python で計画を実行する	9
3.1 uv コマンドの紹介	9
3.2 pyperplan の紹介	9
3.3 コーヒー問題をソルバーで解く	10
3.4 実行結果の読み方	11
3.5 探索アルゴリズムとヒューリスティクス	11
第 4 章 物流計画 — 荷物の配送	13
4.1 ビジネスの背景	13
4.2 型の導入	13
4.3 ドメインの設計	14
4.4 問題の定義	14
4.5 Python での実行	15
第 5 章 プロジェクト管理 — タスクの順序計画	19
5.1 ビジネスの背景	19
5.2 成果物による依存関係	19
5.3 ドメインの設計	20

5.4	問題の定義	21
5.5	Python での実行	22
5.6	実行結果の分析	22
第 6 章	レストラン運営 — 複合的な計画	25
6.1	ビジネスの背景	25
6.2	業務フローの分析	25
6.3	ドメインの設計	25
6.4	問題の定義	26
6.5	Python での実行	27
6.6	実行結果の分析	29
6.7	大きな問題への対処	29
第 7 章	サプライチェーン計画	31
7.1	ビジネスの背景	31
7.2	工程の分析	31
7.3	ドメインの設計	32
7.4	問題の定義	33
7.5	Python での実行	33
7.6	実行結果	34
第 8 章	自治体業務の計画 — 建築確認申請	35
8.1	ビジネスの背景	35
8.2	処理フローの分析	35
8.3	ドメインの設計	36
8.4	問題の定義	37
8.5	Python での実行	38
8.6	実行結果の分析	39
8.7	自治体業務への応用可能性	41
8.8	考察：ボトルネックの発見から AI・ロボット導入へ	41
第 9 章	次のステップ	45
9.1	PDDL の拡張	45
9.2	unified-planning フレームワーク	45
9.3	LLM と PDDL の融合	46
9.4	ロボティクスと PDDL	47
9.5	MCP サーバによる LLM 連携	49
9.6	実務への適用のヒント	50
9.7	参考資料	50
付録 A	PDDL の数学的基礎	53
A.1	命題と状態	53

A.2	アクション (オペレータ)	53
A.3	計画タスク	54
A.4	状態空間グラフ	54
A.5	計画と正当性	54
A.6	グラウンディング	55
A.7	計算量	55
A.8	ヒューリスティクス関数の形式的定義	56
付録 B	PDDL 構文リファレンス	57
B.1	ドメインファイル	57
B.2	問題ファイル	58
B.3	主な requirements	58
B.4	論理式の構文	59
付録 C	pyperplan API リファレンス	61
C.1	基本的な使い方	61
C.2	探索アルゴリズム	61
C.3	ヒューリスティクス	62
C.4	コマンドラインからの実行	62
付録 D	演習問題の解答例	63
D.1	第 2 章: 紅茶バージョン	63
D.2	第 4 章: 配送先の追加	64
付録 E	用語集	67
索引		70

はじめに

自動計画とは何か

私たちは日々、さまざまな「計画」を立てている。朝のコーヒーを淹れる手順、会議のスケジュール調整、プロジェクトのタスク管理、物流における配送ルート決定—いずれも「目標を達成するために、どのような行動を、どの順序で実行するか」を考える問題である。

自動計画 (Automated Planning) は、人工知能 (AI) の一分野であり、このような計画問題をコンピュータに自動的に解かせる技術である。人間が問題の構造 (どんな行動が可能で、それぞれどんな条件と効果があるか) を形式的に記述すれば、ソルバーが目標を達成する行動列を自動的に見つけてくれる。

ビジネスにおける応用

自動計画技術は、以下のようなビジネスの場面で活用できる。

- **物流・配送:** 倉庫から複数の配送先への最適な配送計画
- **プロジェクト管理:** タスク間の依存関係を考慮した実行順序の決定
- **製造・生産:** 原材料の調達から出荷までの生産工程の計画
- **スケジューリング:** 限られたリソース (人員、設備) の効率的な割り当て
- **サービス運営:** レストランやホテルなどの業務フローの最適化

なぜ PDDL を学ぶのか

PDDL (Planning Domain Definition Language) は、計画問題を記述するための標準的な言語である。1998 年の国際計画コンペティション (IPC) で導入されて以来、研究・実務の両面で広く使われている。

PDDL を学ぶメリットは以下のとおりである。

1. **問題の構造化:** ビジネス課題を「状態」「行動」「目標」に分解して整理する思考法が身につく
2. **自動化:** 一度モデル化すれば、条件が変わっても自動的に新しい計画を生成できる
3. **汎用性:** 物流、スケジューリング、製造計画など、さまざまな分野に同じ枠組みを適用できる
4. **標準化:** 多数のソルバーが利用可能で、問題記述をそのまま流用できる

本書の構成

本書は、PDDL の完全な初心者を対象に、段階的にビジネス計画のモデル化手法を学べるように構成されている。

- 第 1 章 PDDL の基本概念—ドメイン、問題、述語、アクションの基礎
- 第 2 章 初めての PDDL—コーヒーを淹れるという日常タスクを通じた実践
- 第 3 章 Python で計画を実行する—ソルバーを使った自動計画
- 第 4 章 物流計画—EC サイトの配送問題をモデル化
- 第 5 章 プロジェクト管理—タスク依存関係と人的リソースの計画
- 第 6 章 レストラン運営—複数リソースの同時制約を扱う
- 第 7 章 サプライチェーン計画—製造業の調達から出荷まで
- 第 8 章 自治体業務の計画—建築確認申請の処理フロー
- 第 9 章 次のステップ—発展的な話題と参考資料

各章には実行可能な PDDL ファイルと Python スクリプトが付属しており、実際にソルバーを動かしながら学ぶことができる。また、章末の演習問題で理解を深めることができる。

第 1 章

PDDL の基本概念

この章では、PDDL の基礎的な概念を学ぶ。PDDL で計画問題を記述するとは、「世界がどうなっているか」「何ができるか」「何を達成したいか」を形式的に書き下すことである。

1.1 ドメインと問題の分離

PDDL では、計画問題をドメイン (domain) と問題 (problem) の 2 つに分けて記述する。

- **ドメイン**: どのような行動が可能かを定義する。いわば「ルールブック」に相当する。例えば「コーヒーを淹れる」というドメインでは、豆を挽く、湯を沸かす、ドリップするなどの行動を定義する。
- **問題**: 具体的な初期状態と目標を定義する。いわば「今回の課題」に相当する。例えば「豆と水とフィルターとカップがある状態から、カップにコーヒーが入った状態にしたい」と書く。

この分離には大きな利点がある。同じドメイン (ルール) を使い回して、異なる問題 (状況) を解くことができるのだ。

1.2 述語：世界の状態を表現する

述語 (predicate) は、世界の状態を表す真偽値の命題である。たとえば、コーヒーを淹れる世界では次のような述語が考えられる。

- (have_beans) — 豆がある
- (water_boiled) — 湯が沸いている
- (coffee_in_cup) — カップにコーヒーが入っている

これらの述語が**真** (true) か**偽** (false) かの組み合わせで、その時点の世界の「状態」が決まる。初期状態では「豆がある」が真、「コーヒーが入っている」が偽、といった具合だ。

述語は**パラメータ**を取ることもできる。たとえば、複数の荷物と場所を扱う物流問題では：

- (at-package ?pkg ?place) — 荷物?pkg が場所?place にある
- (in-truck ?pkg ?truck) — 荷物?pkg がトラック?truck に積まれている

?で始まる名前は**変数**であり、具体的なオブジェクトに置き換えて使う。

1.3 アクション：状態を変化させる

アクション (action) は、世界の状態を変化させる操作である。各アクションは3つの要素で定義される。

1. **パラメータ** (parameters)：アクションに関わるオブジェクトの変数
2. **前提条件** (precondition)：アクションを実行するために真でなければならない述語の条件
3. **効果** (effect)：アクションの実行後に変化する述語

例として「豆を挽く」アクションを見てみよう。

PDDL — 豆を挽くアクション

```

1 (:action grind_beans
2   :parameters ()
3   :precondition (have_beans)
4   :effect (beans_ground))

```

これは「豆がある (have_beans が真) ならば、豆を挽くことができ、その結果として豆が挽かれた状態 (beans_ground が真) になる」と読む。

1.4 最小限の例：スイッチの ON/OFF

PDDL の仕組みを理解するために、最も単純な例—スイッチの ON/OFF を見てみよう。ここでは後で使う pyperplan の制約に合わせて、前提条件で否定を使わない STRIPS 流の書き方になっている。

PDDL — スイッチドメイン

```

1 (define (domain switch)
2   (:predicates (on) (off))
3   (:action turn-on
4     :parameters ()
5     :precondition (off)
6     :effect (and (on)
7                (not (off))))
8   (:action turn-off
9     :parameters ()
10    :precondition (on)
11    :effect (and (off)
12               (not (on))))

```

この世界には状態を表す述語が2つ (**on** と **off**)、アクションが2つ (**turn-on** と **turn-off**) ある。対応する問題ファイルは次のとおりである。「スイッチが OFF の状態から、ON にしたい」という問題だ。

PDDL — スイッチ問題

```

1 (define (problem switch-on)
2   (:domain switch)
3   (:init (off))
4   (:goal (on)))

```

:init で (**off**) を真にしているので、初期状態ではスイッチは OFF である。目標は (**on**) が真になること、つまりスイッチを ON にすることだ。ソルバーはこの問題に対して **turn-on** という1ステップの計画を出力する。

1.5 PDDL 構文のまとめ

ここまでの内容を図にまとめる。

ドメインファイル

(define (domain 名前)	
(:predicates ...)	世界の状態を表す命題
(:action 名前	
:parameters (...)	関わるオブジェクト
:precondition (...)	実行に必要な条件
:effect (...))	実行後の状態変化

問題ファイル

(define (problem 名前)	
(:domain 名前)	対応するドメイン
(:objects ...)	登場するオブジェクト
(:init ...)	初期状態
(:goal ...))	達成したい目標

第 2 章

初めての PDDL — コーヒーを淹れる

この章では、日常の「コーヒーを淹れる」というタスクを PDDL でモデル化する^{*1}。身近な例を通じて、ドメインと問題の設計方法を実践的に学ぶ。

2.1 タスクの分析

コーヒーを淹れるには、次の手順が必要だ。

1. 豆を挽く（コーヒー豆が必要）
2. 湯を沸かす（水が必要）
3. ドリップする（挽いた豆、沸かした湯、フィルターが必要）
4. カップに注ぐ（ドリップしたコーヒー、カップが必要）

ここで重要なのは、手順 1 と 2 は独立しているということだ。豆を挽く作業と湯を沸かす作業には依存関係がない。どちらを先にやっても構わないし、同時に進めることもできる。

一方、手順 3 はそれぞれ 1 と 2 の両方が完了してから、手順 4 は 3 が完了してからでないと実行できない。このような依存関係を PDDL の前提条件で表現する。

^{*1} 日常タスクを題材にした導入例は、自動計画の教科書で広く用いられている。本章のコーヒー例は、Ghallab, Nau & Traverso『Automated Planning: Theory and Practice』(Morgan Kaufmann, 2004) の日常タスクによる計画入門の手法にならない、本書のために設計したオリジナルのドメインである。また、IPC-2011 で導入された Barman ドメイン(カクテル調製)も参考にした。IPC 各回のベンチマーク問題は <https://github.com/potassco/pddl-instances> で公開されている。

2.2 ドメインの設計

分析にもとづいて、コーヒーを淹れるドメインを設計する。

PDDL — コーヒードメイン (examples/01_coffee/domain.pddl)

```

1 (define (domain coffee-brewing)
2   (:predicates
3     (have_beans)      ; コーヒー豆がある
4     (have_water)     ; 水がある
5     (have_filter)    ; フィルターがある
6     (have_cup)       ; カップがある
7     (beans_ground)  ; 豆が挽かれている
8     (water_boiled)  ; 湯が沸いている
9     (coffee_dripped) ; コーヒーがドリップされた
10    (coffee_in_cup) ; カップにコーヒーが入っている
11  )
12
13  (:action grind_beans
14    :parameters ()
15    :precondition (have_beans)
16    :effect (beans_ground))
17
18  (:action boil_water
19    :parameters ()
20    :precondition (have_water)
21    :effect (water_boiled))
22
23  (:action drip_coffee
24    :parameters ()
25    :precondition (and (beans_ground)
26                      (water_boiled)
27                      (have_filter))
28    :effect (coffee_dripped))
29
30  (:action pour_coffee
31    :parameters ()
32    :precondition (and (coffee_dripped)
33                      (have_cup))
34    :effect (coffee_in_cup))
35  )

```

ポイントを確認しよう。

- 8つの述語で世界の状態を表現している。前半4つは「材料があるか」、後半4つは「作業が完了したか」を表す。
- 4つのアクションがそれぞれの手順に対応する。

- `drip_coffee` の前提条件に `and` が使われている。これは「豆が挽かれていて、かつ湯が沸いていて、かつフィルターがある」という複合条件を表す。

2.3 問題の定義

次に、具体的な問題—「すべての材料が揃った状態から、カップにコーヒーが入った状態にする」—を定義する。

PDDL — コーヒー問題 (examples/01_coffee/problem.pddl)

```

1 (define (problem make-coffee)
2   (:domain coffee-brewing)
3   (:init
4     (have_beans)
5     (have_water)
6     (have_filter)
7     (have_cup))
8   (:goal (coffee_in_cup)))

```

`:init` に列挙された述語が初期状態で真となる述語であり、それ以外はすべて偽と見なされる（閉世界仮説）。

2.4 計画のトレース

ソルバーを使う前に、手動で計画をトレースしてみよう。

ステップ	アクション	状態の変化
初期状態	—	have_beans, have_water, have_filter, have_cup
1	grind_beans	+ beans_ground
2	boil_water	+ water_boiled
3	drip_coffee	+ coffee_dripped
4	pour_coffee	+ coffee_in_cup (目標達成!)

各ステップで前提条件が満たされていることを確認しよう。たとえば、ステップ3の `drip_coffee` を実行するには、`beans_ground`、`water_boiled`、`have_filter` の3つが真でなければならない。ステップ1と2を経た後、これらはすべて真になっている。

演習 — 紅茶バージョンを書いてみよう

コーヒーの代わりに紅茶を淹れるドメインと問題を自分で書いてみよう。

ヒント: 紅茶を淹れるには「湯を沸かす」「茶葉をポットに入れる」「湯を注いで蒸らす」「カップに注ぐ」という手順がある。どのような述語とアクションが必要か考えてみよう。

解答例は付録 D を参照。

第3章

Python で計画を実行する

ここまで PDDL の書き方を学んだが、計画を手動でトレースするのは大変だ。この章では、Python の計画ソルバー **pyperplan** を使って、計画を自動的に生成する方法を学ぶ。

3.1 uv コマンドの紹介

uv^{*1} は、Python の高速なパッケージマネージャ兼タスクランナーである。本書では **uv** を使って Python スクリプトを実行する。

uv run コマンドを使うと、必要なパッケージを自動的にインストールしてスクリプトを実行できる。仮想環境の管理を意識する必要がない。

実行結果

```
$ uv run --with pyperplan python solve.py
```

このコマンドは、**pyperplan** パッケージが利用可能な環境で **solve.py** を実行する。初回実行時にパッケージが自動的にダウンロードされる。

3.2 pyperplan の紹介

pyperplan^{*2} は、バーゼル大学 AI グループが開発した Python 製の軽量な PDDL プランナーである。教育目的で設計されており、コードが読みやすく、STRIPS レベルの PDDL を扱うことができる。

pyperplan は以下の探索アルゴリズムをサポートしている。

- 幅優先探索 (BFS) : 浅いレベルから順に探索する
- 反復深化探索 (IDS) : 深さ制限を段階的に増やして探索する
- A*探索: ヒューリスティクス (推定値) を使って効率的に探索する
- 貪欲最良優先探索 (GBF) : ヒューリスティクスのみで探索方向を決める

*1 <https://docs.astral.sh/uv/>

*2 <https://github.com/aibasel/pyperplan>

3.3 コーヒー問題をソルバーで解く

第 2 章で作成したコーヒー問題を、pyperplan で解いてみよう。付属の `examples/01_coffee/solve.py` の主要部分を以下に示す（進捗表示などは省略）。

```
Python — examples/01_coffee/solve.py
1 import os
2 from pyperplan.planner import _parse, _ground, _search, SEARCHES
3
4 def main():
5     script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
6     domain_file = os.path.join(script_dir, "domain.pddl")
7     problem_file = os.path.join(script_dir, "problem.pddl")
8
9     # アクション名 -> 日本語の対応表
10    action_names_ja = {
11        "grind_beans": "豆を挽く",
12        "boil_water": "湯を沸かす",
13        "drip_coffee": "ドリップする",
14        "pour_coffee": "カップに注ぐ",
15    }
16
17    # 1. パース
18    problem = _parse(domain_file, problem_file)
19
20    # 2. グラウンディング
21    task = _ground(problem)
22
23    # 3. 探索（幅優先探索）
24    search_fn = SEARCHES["bfs"]
25    solution = _search(task, search_fn, None)
26
27    if solution is None:
28        print("解が見つかりませんでした。")
29        return
30
31    for i, op in enumerate(solution, start=1):
32        name = op.name.strip("(")
33        ja = action_names_ja.get(name, name)
34        print(f" ステップ {i}: {name}")
35        print(f"           -> {ja}")
36
37    if __name__ == "__main__":
38        main()
```

スクリプトの構造を確認しよう。

1. `_parse`: ドメインファイルと問題ファイルを読み込む
2. `_ground`: 変数を具体的なオブジェクトに展開 (グラウンディング)
3. `_search(task, search_fn, None)`: 探索アルゴリズムで計画を生成。第 2 引数に `SEARCHES["bfs"]` で幅優先探索を指定し、第 3 引数はヒューリスティクス (BFS では不要なので `None`)
4. 結果の各 `op.name` は `"(grind_beans)"` のような括弧付き文字列なので、`strip("(")` で括弧を除去し、日本語対応表で変換する

実行結果

```
$ cd examples/01_coffee
$ uv run --with pyperplan python solve.py
ステップ 1: grind_beans
           -> 豆を挽く
ステップ 2: boil_water
           -> 湯を沸かす
ステップ 3: drip_coffee
           -> ドリップする
ステップ 4: pour_coffee
           -> カップに注ぐ
```

ソルバーが 4 ステップの計画を自動的に発見した。第 2 章で手動でトレースした結果と一致している。

3.4 実行結果の読み方

ソルバーが出力する計画は、**全順序** (totally ordered) の行動列である。つまり、各行動に明確な実行順序が割り当てられている。

しかし、第 2 章で確認したように、ステップ 1 (豆を挽く) とステップ 2 (湯を沸かす) は本来独立である。どちらを先に実行しても結果は同じだ。ソルバーは有効な順序の一つを選んでいるに過ぎない。

注意: ソルバーの内部実装やヒューリスティクスの違いにより、同じ問題でも実行のたびにステップの順序が変わることがある。本書の実行結果は一例であり、読者の環境では異なる順序の計画が生成されうる。いずれも正当な計画であることに変わりはない。

3.5 探索アルゴリズムとヒューリスティクス

計画を見つけるために、ソルバーは**状態空間**を探索する。初期状態から始めて、可能なアクションを適用し、目標状態に到達するパスを見つける。

上の図は状態空間の一部を示している。 s_0 (初期状態) から 2 通りの経路で s_3 に到達でき、そこから s_4 (目標) に至る。ここでは簡略化のため、`pour_coffee` のステップは省略している。

ヒューリスティクスは、現在の状態から目標までの「近さ」を推定する関数である。良いヒューリスティクスを使うと、無関係な状態の探索を避けて効率的に計画を見つけることができる。

第4章

物流計画 — 荷物の配送

この章では、ビジネスの中核的な問題の一つである物流計画を PDDL でモデル化する^{*1}。EC サイトが倉庫から複数の店舗に荷物を配送するシナリオを扱う。

4.1 ビジネスの背景

EC サイトや物流企業は日々、大量の荷物を効率的に配送する必要がある。配送計画では以下を考慮する。

- どの荷物をどのトラックに積むか
- どの順序で配送先を回るか
- トラックはどのルートを通れるか

これを PDDL で形式化してみよう。

4.2 型の導入

コーヒーの例ではパラメータなしの述語だけを使ったが、物流問題では複数のトラック、場所、荷物を扱う必要がある。ここで型 (types) の概念が登場する。

型を使うと、「?t はトラック型」「?p は場所型」のように変数の種類を制約できる。これにより、無意味な組み合わせ（荷物が荷物に積まれるなど）を防げる。

型を使うには、ドメインの `:requirements` に `:typing` を追加する。

^{*1} 本章のドメインは、IPC-1 (AIPS-1998) で導入された Logistics ドメイン (Veloso; <https://github.com/potassco/pddl-instances>) を参考にしている。原版はトラック (市内輸送) と飛行機 (都市間輸送) を使い分けるより複雑な構成だが、本書ではビジネス向け入門として 1 台のトラックによる配送に簡略化した。

4.3 ドメインの設計

PDDL — 物流ドメイン (examples/02_logistics/domain.pddl)

```

1 (define (domain logistics)
2   (:requirements :strips :typing)
3   (:types place truck package)
4
5   (:predicates
6     (at-truck ?t - truck ?p - place)
7     (at-package ?pkg - package ?p - place)
8     (in-truck ?pkg - package ?t - truck)
9     (connected ?p1 - place ?p2 - place))
10
11  (:action load
12    :parameters (?pkg - package ?t - truck ?p - place)
13    :precondition (and (at-package ?pkg ?p)
14                      (at-truck ?t ?p))
15    :effect (and (in-truck ?pkg ?t)
16                (not (at-package ?pkg ?p))))
17
18  (:action unload
19    :parameters (?pkg - package ?t - truck ?p - place)
20    :precondition (and (in-truck ?pkg ?t)
21                      (at-truck ?t ?p))
22    :effect (and (at-package ?pkg ?p)
23                (not (in-truck ?pkg ?t))))
24
25  (:action drive
26    :parameters (?t - truck ?from - place ?to - place)
27    :precondition (and (at-truck ?t ?from)
28                      (connected ?from ?to))
29    :effect (and (at-truck ?t ?to)
30                (not (at-truck ?t ?from))))

```

新しい要素を確認しよう。

- `:types place truck package`: 3つの型を定義
- `?t - truck`: 変数`?t`がトラック型であることを宣言
- `(not ...)`: 効果の中で述語を偽にする (**削除効果**)。たとえば `load` では、荷物を積むと元の場所にはなくなる

4.4 問題の定義

倉庫から2つの店舗に荷物を配送する問題を定義する。

PDDL — 物流問題 (examples/02_logistics/problem.pddl)

```

1 (define (problem delivery)
2   (:domain logistics)
3   (:objects
4     warehouse shop-a shop-b - place
5     truck1 - truck
6     pkg1 pkg2 - package)
7   (:init
8     (at-truck truck1 warehouse)
9     (at-package pkg1 warehouse)
10    (at-package pkg2 warehouse)
11    (connected warehouse shop-a)
12    (connected shop-a warehouse)
13    (connected warehouse shop-b)
14    (connected shop-b warehouse)
15    (connected shop-a shop-b)
16    (connected shop-b shop-a))
17   (:goal (and
18     (at-package pkg1 shop-a)
19     (at-package pkg2 shop-b))))

```


注意点として、connected は双方向に定義している。(connected warehouse shop-a) と (connected shop-a warehouse) の両方がないと、トラックは片道しか走れない。

4.5 Python での実行

examples/02_logistics/solve.py は、第 3 章とは異なる pyperplan API の使い方を示している。Parser クラスと grounding モジュールを直接利用し、アクションの引数ごとに日本語表示を制御する。

Python — examples/02_logistics/solve.py

```

1 import os, sys
2 from pyperplan.pddl.parser import Parser
3 from pyperplan import grounding, search
4

```

```
5 ACTION_JA = {"load": "積み込み",
6             "unload": "荷降ろし",
7             "drive": "移動"}
8 OBJECT_JA = {"warehouse": "倉庫",
9             "shop-a": "店舗A",
10            "shop-b": "店舗B",
11            "truck1": "トラック1",
12            "pkg1": "荷物1", "pkg2": "荷物2"}
13
14 def ja(name):
15     return OBJECT_JA.get(name, name)
16
17 def print_step(index, op_name):
18     tokens = op_name.strip("(").split()
19     action, args = tokens[0], tokens[1:]
20     action_ja = ACTION_JA.get(action, action)
21     if action == "load":
22         print(f" ステップ {index}: {action_ja}"
23             f" - {ja(args[0])} を"
24             f" {ja(args[2])} で"
25             f" {ja(args[1])} に積む")
26     elif action == "unload":
27         print(f" ステップ {index}: {action_ja}"
28             f" - {ja(args[0])} を"
29             f" {ja(args[2])} で"
30             f" {ja(args[1])} から降ろす")
31     elif action == "drive":
32         print(f" ステップ {index}: {action_ja}"
33             f" - {ja(args[0])} が"
34             f" {ja(args[1])} から"
35             f" {ja(args[2])} へ走行")
36
37 def main():
38     here = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
39     domain_file = os.path.join(here, "domain.pddl")
40     problem_file = os.path.join(here, "problem.pddl")
41
42     # Parser で直接パースする方法
43     parser = Parser(domain_file, problem_file)
44     domain = parser.parse_domain()
45     problem = parser.parse_problem(domain)
46
47     # grounding モジュールで直接グラウンド
48     task = grounding.ground(problem)
49
50     # search モジュールの関数を直接呼ぶ
51     solution = search.breadth_first_search(task)
52     if solution is None:
```

```

53     print("解が見つかりませんでした。")
54     sys.exit(1)
55
56     for i, op in enumerate(solution, start=1):
57         print_step(i, op.name)
58
59 if __name__ == "__main__":
60     main()

```

第3章との違いを確認しよう。

- `pyperplan.pddl.parser.Parser` を直接使い、ドメインと問題を個別にパースしている
- `grounding.ground(problem)` でグラウンディング
- `search.breadth_first_search(task)` で探索関数を直接呼ぶ
- `op.name` は `"(drive truck1 warehouse shop-a)"` のように引数を含む文字列なので、`split()` で分割してアクションごとに異なるフォーマットで日本語表示する

実行結果

```

$ cd examples/02_logistics
$ uv run --with pyperplan python solve.py
ステップ 1: 積み込み — 荷物1 を 倉庫 で ट्रাকク1 に積む
ステップ 2: 積み込み — 荷物2 を 倉庫 で ट्रাকク1 に積む
ステップ 3: 移動 — ट्रাকク1 が 倉庫 から 店舗B へ走行
ステップ 4: 荷降ろし — 荷物2 を 店舗B で ट्रাকク1 から降ろす
ステップ 5: 移動 — ट्रাকク1 が 店舗B から 店舗A へ走行
ステップ 6: 荷降ろし — 荷物1 を 店舗A で ट्रাকク1 から降ろす

```

ソルバーは効率的な計画を発見した。まず倉庫で両方の荷物を積み、店舗 B で 1 つ降ろし、店舗 A でもう 1 つ降ろす。倉庫に戻る必要がないルートを選んでいる点に注目しよう。

演習 — 配送先を増やしてみよう

以下を試してみよう。

1. 店舗 C と荷物 `pkg3` を追加して、3 つの配送先への計画を求めよ。ステップ数はどう変わるか？
2. `connected` をすべての場所間で定義した場合と、一部だけ定義した場合で計画がどう変わるか比較せよ。

第5章

プロジェクト管理 — タスクの順序計画

5.1 ビジネスの背景

新製品の開発プロジェクトでは、多数のタスクが複雑な依存関係を持って絡み合う^{*1}。「市場調査が完了しないと設計に着手できない」「プロトタイプがないとテストできない」「テスト報告書がないとローンチ準備ができない」— このような依存関係の中で、限られた人員を効率的に割り当てる必要がある。

PDDL を使えば、タスク間の依存関係と人的リソースの制約を形式的に記述し、実行可能な計画を自動的に求めることができる。

5.2 成果物による依存関係

プロジェクト管理のモデルでは、タスク間の依存関係を**成果物** (deliverable) を介して表現する。

- 各タスクは、特定の成果物を**必要とする** (requires)
- 各タスクは、特定の成果物を**生み出す** (produces)

たとえば、「設計」タスクは「市場調査レポート」を必要とし、「設計書」を生み出す。この「設計書」は次の「プロトタイプ作成」タスクに必要とされる。

^{*1} タスク間の依存関係と資源制約を扱うスケジューリング問題は古典計画の主要な応用分野である。PDDL 2.1 の時間拡張 (Fox & Long, “PDDL2.1,” JAIR, 2003) はこのような問題を直接扱えるように設計された。本章のドメインは、時間拡張を使わず STRIPS レベルでプロジェクトの依存関係を表現するオリジナルの設計であり、成果物 (deliverable) を介した依存関係のモデル化は Smith, Frank & Jonsson, “Bridging the Gap Between Planning and Scheduling” (Knowledge Engineering Review, 2000) の考え方を参考にしている。

5.3 ドメインの設計

PDDL — プロジェクト管理ドメイン (examples/03_project/domain.pddl)

```

1 (define (domain project-management)
2   (:requirements :strips :typing)
3   (:types task person deliverable)
4
5   (:predicates
6     (task-done ?t - task)
7     (task-pending ?t - task)
8     (assigned ?p - person ?t - task)
9     (available ?p - person)
10    (requires ?t - task ?d - deliverable)
11    (produces ?t - task ?d - deliverable)
12    (deliverable-ready ?d - deliverable))
13
14  (:action start-task
15    :parameters (?p - person ?t - task
16                ?dreq - deliverable
17                ?dprod - deliverable)
18    :precondition (and
19                  (available ?p)
20                  (task-pending ?t)
21                  (requires ?t ?dreq)
22                  (deliverable-ready ?dreq)
23                  (produces ?t ?dprod))
24    :effect (and
25            (not (available ?p))
26            (not (task-pending ?t))
27            (task-done ?t)
28            (assigned ?p ?t)
29            (deliverable-ready ?dprod)))
30
31  (:action free-person
32    :parameters (?p - person ?t - task)
33    :precondition (and
34                  (assigned ?p ?t)
35                  (task-done ?t))
36    :effect (and
37            (not (assigned ?p ?t))
38            (available ?p))))

```

このドメインには2つのアクションがある。

start-task 人がタスクを開始する。その人が空いていて、タスクが未完了で、必要な成果物が揃っている必要がある。実行するとタスクが完了し、人が使用中になり、成果物が生成される。

free-person タスク完了後に人を解放し、次のタスクに割り当て可能にする。

設計上のポイント: `pyperplan` は前提条件での否定 (`not`) や全称量子化子 (`forall`) をサポートしないため、`task-pending` 述語を `task-done` と併用して「未完了」を表現している。また、`start-task` に必要な成果物と生成する成果物のパラメータを明示的に持たせることで、依存関係をソルバーに正しく伝えている。

5.4 問題の定義

PDDL — プロジェクト問題 (`examples/03_project/problem.pddl`)

```

1 (define (problem new-product-development)
2   (:domain project-management)
3   (:objects
4     market-research design prototype
5     testing launch-prep - task
6     alice bob - person
7     market-report design-doc prototype-unit
8     test-report - deliverable
9     no-prereq no-output - deliverable)
10  (:init
11    (available alice)
12    (available bob)
13    ; 全タスクが未完了
14    (task-pending market-research)
15    (task-pending design)
16    (task-pending prototype)
17    (task-pending testing)
18    (task-pending launch-prep)
19    ; ダミー成果物 (前提なしのタスク用)
20    (deliverable-ready no-prereq)
21    ; 依存関係
22    (requires market-research no-prereq)
23    (requires design market-report)
24    (requires prototype design-doc)
25    (requires testing prototype-unit)
26    (requires launch-prep test-report)
27    ; 生産関係
28    (produces market-research market-report)
29    (produces design design-doc)
30    (produces prototype prototype-unit)
31    (produces testing test-report)
32    (produces launch-prep no-output))
33  (:goal (and
34    (task-done market-research)
35    (task-done design)
36    (task-done prototype)
37    (task-done testing)

```

```
(task-done launch-prep))))
```

ダミー成果物について: `no-prereq` は、前提条件のないタスク（市場調査）のために用意したダミーの成果物である。初期状態で (`deliverable-ready no-prereq`) を設定することで、市場調査タスクの前提条件を満たしている。同様に `no-output` は成果物を生成しないタスク（発売準備）用のダミーである。

5.5 Python での実行

`examples/03_project/solve.py` では、これまでの幅優先探索に代えて貪欲最良優先探索 (greedy best-first) と hFF ヒューリスティクスを使っている。問題の規模が大きくなると、ヒューリスティクス付き探索のほうがはるかに効率的に計画を見つげられる。

Python — `examples/03_project/solve.py` (抜粋)

```
1 from pyperplan import grounding
2 from pyperplan.pddl.parser import Parser
3 from pyperplan.planner import HEURISTICS, SEARCHES
4
5 # パース
6 parser = Parser(DOMAIN_FILE, PROBLEM_FILE)
7 domain = parser.parse_domain()
8 problem = parser.parse_problem(domain)
9
10 # グラウンディング
11 task = grounding.ground(problem)
12
13 # 貪欲最良優先探索 + hFF ヒューリスティクス
14 heuristic_class = HEURISTICS["hff"]
15 heuristic = heuristic_class(task)
16 plan = SEARCHES["gbf"](task, heuristic)
```

`HEURISTICS` と `SEARCHES` は `pyperplan` が提供する辞書で、文字列キーからアルゴリズムを選択できる。"hff" は FF heuristic (緩和問題に基づく推定)、"gbf" は貪欲最良優先探索 (greedy best-first search) である。

結果の表示部分では、`start-task` アクションの 4 つの引数 (担当者・タスク・必要成果物・生成成果物) を分解して日本語で整形表示している。

5.6 実行結果の分析

以下は実行結果の一例である (ステップの順序は実行ごとに異なりうる)。

実行結果

```
$ cd examples/03_project
$ uv run --with pyperplan python solve.py
ステップ 1: タスク開始
  担当者: ボブ
  タスク: 市場調査
  生成する成果物: 市場調査レポート
ステップ 2: タスク開始
  担当者: アリス
  タスク: 設計
  必要な成果物: 市場調査レポート
  生成する成果物: 設計書
ステップ 3: 担当者解放
  担当者: ボブ (市場調査 完了)
ステップ 4: タスク開始
  担当者: ボブ
  タスク: 試作
  必要な成果物: 設計書
  生成する成果物: 試作品
ステップ 5: 担当者解放
  担当者: ボブ (試作 完了)
ステップ 6: タスク開始
  担当者: ボブ
  タスク: テスト
  必要な成果物: 試作品
  生成する成果物: テストレポート
ステップ 7: 担当者解放
  担当者: ボブ (テスト 完了)
ステップ 8: タスク開始
  担当者: ボブ
  タスク: 発売準備
  必要な成果物: テストレポート
合計ステップ数: 8
```

ソルバーは依存関係を正しく考慮した計画を生成した。市場調査→設計→試作→テスト→発売準備の順序が守られ、各ステップで必要な成果物が先に完成している。

注目すべきは、2人のメンバーが効率的に活用されている点である。たとえば上の例では、ボブが市場調査を行うのと同時にアリスが設計に着手している（市場調査の成果物である市場調査レポートがステップ1で生成されたため）。なお、この並行パターンは実行ごとに異なる形で現れることがある。

演習 — 自分のプロジェクトをモデル化してみよう

実際の仕事のプロジェクトを PDDL でモデル化してみよう。

1. 5~10個のタスクを洗い出す
2. 各タスクの成果物と依存関係を特定する

3. チームメンバーをリソースとして定義する
4. ソルバーで計画を生成し、妥当性を確認する

第6章

レストラン運営 — 複合的な計画

6.1 ビジネスの背景

レストランの運営は、複数のリソース（シェフ、ウェ이터、テーブル）が同時に関わる複合的な計画問題である*1。注文を受け、調理し、配膳するという一連の流れの中で、各リソースの空き状況を考慮して効率的にオペレーションを回す必要がある。

6.2 業務フローの分析

レストランの基本的な業務フローは以下のとおりである。

各工程で異なるリソースが必要となり、そのリソースが「空いているか」を管理する必要がある。本章の PDDL モデルでは注文は受付済み（ordered が初期状態で与えられる）として、調理→配膳の工程に焦点を当てる。

6.3 ドメインの設計

PDDL — レストランドメイン (examples/04_restaurant/domain.pddl)

```

1 (define (domain restaurant-operations)
2   (:requirements :strips :typing)
3   (:types order chef waiter table dish)
4
5   (:predicates

```

*1 本章のドメインは、IPC-2011 で導入された Barman ドメイン（カクテル調製ロボットの計画）のリソース管理パターンを参考に、レストラン運営に再構成したオリジナルの設計である。Barman ドメインでは、シェイカーやディスプレイなど複数のリソースの状態遷移を管理するが、本章ではシェフとウェ이터の空き状態の管理に応用している。また、サービスロボットの計画としてブレーメン大学の KnowRob/CRAM プロジェクトでも類似のレストラン環境が用いられている。

```

6   (ordered ?o - order ?d - dish ?t - table)
7   (pending ?o - order)
8   (chef-free ?c - chef)
9   (waiter-free ?w - waiter)
10  (cooking ?c - chef ?d - dish)
11  (cooked ?d - dish)
12  (served ?o - order)
13  (table-occupied ?t - table)
14  (dish-at-table ?d - dish ?t - table))
15
16  (:action cook-dish
17    :parameters (?c - chef ?o - order
18                ?d - dish ?t - table)
19    :precondition (and (chef-free ?c)
20                      (ordered ?o ?d ?t)
21                      (pending ?o))
22    :effect (and (not (chef-free ?c))
23                (cooking ?c ?d)))
24
25  (:action finish-cooking
26    :parameters (?c - chef ?d - dish)
27    :precondition (cooking ?c ?d)
28    :effect (and (not (cooking ?c ?d))
29                (chef-free ?c)
30                (cooked ?d)))
31
32  (:action serve-dish
33    :parameters (?w - waiter ?o - order
34                ?d - dish ?t - table)
35    :precondition (and (waiter-free ?w)
36                      (cooked ?d)
37                      (ordered ?o ?d ?t)
38                      (pending ?o))
39    :effect (and (served ?o)
40                (not (pending ?o))
41                (dish-at-table ?d ?t))))

```

このドメインでは、シェフの**空き状態**を明示的に管理している。シェフが調理中は別の料理を作れない。また、`pending` 述語で未提供の注文を追跡し、配膳が完了すると `pending` が偽になることで二重配膳を防いでいる。

6.4 問題の定義

2つのテーブルからそれぞれ注文がある場面を考える。

PDDL — レストラン問題 (examples/04_restaurant/problem.pddl)

```

1 (define (problem restaurant-dinner-service)
2   (:domain restaurant-operations)
3   (:objects
4     table1 table2 - table
5     chef1 - chef
6     waiter1 - waiter
7     order1 order2 - order
8     pasta salad - dish)
9   (:init
10    (ordered order1 pasta table1)
11    (ordered order2 salad table2)
12    (pending order1)
13    (pending order2)
14    (chef-free chef1)
15    (waiter-free waiter1)
16    (table-occupied table1)
17    (table-occupied table2))
18   (:goal (and
19     (served order1)
20     (served order2))))

```

6.5 Python での実行

examples/04_restaurant/solve.py では、pyperplan の高レベル API search_plan を使っている。これは解析・グラウンディング・探索を 1 回の呼び出しにまとめた関数である。

Python — examples/04_restaurant/solve.py

```

1 from pathlib import Path
2 from pyperplan.planner import search_plan, SEARCHES, HEURISTICS
3
4 def main():
5     base = Path(__file__).parent
6     domain_file = str(base / "domain.pddl")
7     problem_file = str(base / "problem.pddl")
8
9     # search_plan: パース+グラウンド+探索を一括実行
10    # A* 探索 + hFF ヒューリスティクス
11    plan = search_plan(
12        domain_file,
13        problem_file,
14        SEARCHES["astar"],
15        HEURISTICS["hff"],
16    )
17

```

```
18 if plan is None:
19     print("プランが見つかりませんでした。")
20     return
21
22 action_ja = {
23     "cook-dish": "料理を作り始める",
24     "finish-cooking": "料理を作り終える",
25     "serve-dish": "料理を提供する",
26 }
27 obj_ja = {
28     "waiter1": "ウェイター1",
29     "chef1": "シェフ1",
30     "table1": "テーブル1",
31     "table2": "テーブル2",
32     "order1": "注文1",
33     "order2": "注文2",
34     "pasta": "パスタ",
35     "salad": "サラダ",
36 }
37
38 for i, op in enumerate(plan, start=1):
39     name = op.name.strip("(")
40     parts = name.split()
41     action = parts[0]
42     args = parts[1:]
43     action_text = action_ja.get(action, action)
44     args_text = ", ".join(
45         obj_ja.get(a, a) for a in args)
46     print(f"ステップ {i}: {action_text}"
47           f" ({args_text})")
48
49 if __name__ == "__main__":
50     main()
```

これまでの章との違いを整理しよう。

- `search_plan` は `_parse` → `_ground` → `_search` の3ステップを内部で行う高レベル関数である
- 探索アルゴリズムに **A*探索** (`SEARCHES["astar"]`) を使用している。A*は許容的ヒューリスティクスと組み合わせたときに最適性を保証する。ここで使う `hFF` は許容的ではないため最適性の保証はないが、実用的には短い計画を高速に見つけることが多い
- 日本語変換ではアクション名と引数を共通のパターンで処理している

6.6 実行結果の分析

実行結果

```
$ cd examples/04_restaurant
$ uv run --with pyperplan python solve.py
=== レストラン運営プラン ===
ステップ 1: 料理を作り始める (シェフ1, 注文1,
                パスタ, テーブル1)
ステップ 2: 料理を作り終える (シェフ1, パスタ)
ステップ 3: 料理を作り始める (シェフ1, 注文2,
                サラダ, テーブル2)
ステップ 4: 料理を作り終える (シェフ1, サラダ)
ステップ 5: 料理を提供する (ウェイター1, 注文1,
                パスタ, テーブル1)
ステップ 6: 料理を提供する (ウェイター1, 注文2,
                サラダ, テーブル2)
合計 6 ステップ
```

ソルバーは、シェフ1人・ウェイター1人という制約の中で、2つの注文を処理する計画を生成した。シェフが1品目（パスタ）を調理し終えてから2品目（サラダ）に着手し、両方の調理が完了した後、ウェイターがまとめて配膳している。

6.7 大きな問題への対処

テーブル数やメニュー数を増やすと、状態空間が急激に大きくなり、計算時間が増加する。これは**組合せ爆発**と呼ばれる現象であり、自動計画における基本的な課題である。

対処法としては以下がある。

- より効率的な探索アルゴリズム（A*、貪欲最良優先探索）の使用
- 問題の分割（テーブルごと、時間帯ごと）
- ドメインの簡略化（不要な詳細を省く）
- より高性能なソルバー（Fast Downward など）の利用

第7章

サプライチェーン計画

7.1 ビジネスの背景

製造業では、原材料の調達から最終製品の出荷まで、多段階の工程を計画・管理する必要がある^{*1}。このサプライチェーン全体を見通した計画を立てることは、コスト削減と納期遵守の鍵となる。

本章では、サプライチェーンの基本的な流れ—調達→加工→組立→検査→出荷—を PDDL でモデル化する。

7.2 工程の分析

各工程の内容は以下のとおりである。

調達 サプライヤーから原材料を工場に搬入する

加工 原材料を部品に加工する

組立 加工済みの部品を組み合わせて製品にする

検査 組み立てた製品の品質を検査する

出荷 検査に合格した製品を出荷する

^{*1} 本章のドメインは、IPC-2006 の Openstacks ドメイン（製造工程における注文処理とスタック管理）および IPC-2008 で導入された Woodworking ドメイン（木材加工工場の機械・工程・材料変換のモデル化）を参考に、調達→加工→組立→検査→出荷という一般的なサプライチェーンの流れとして再構成したオリジナルの設計である。組立を 2 段階（start-assembly/finish-assembly）に分けた設計は、STRIPS レベルで「すべての材料が揃ったら組立」という制約を表現するための工夫である。

7.3 ドメインの設計

PDDL — サプライチェーンドメイン (examples/05_supply_chain/domain.pddl)

```
1 (define (domain supply-chain)
2   (:requirements :strips :typing)
3   (:types location material product)
4
5   (:predicates
6     (raw-material-at ?m - material ?l - location)
7     (material-at-factory ?m - material)
8     (processed ?m - material)
9     (material-for ?m - material ?p - product)
10    (assembly-in-progress ?p - product)
11    (assembled ?p - product)
12    (inspected ?p - product)
13    (shipped ?p - product))
14
15   (:action procure
16     :parameters (?m - material ?from - location)
17     :precondition (raw-material-at ?m ?from)
18     :effect (and (material-at-factory ?m)
19                (not (raw-material-at ?m ?from))))
20
21   (:action process-material
22     :parameters (?m - material)
23     :precondition (material-at-factory ?m)
24     :effect (and (processed ?m)
25                (not (material-at-factory ?m))))
26
27   (:action start-assembly
28     :parameters (?p - product ?m - material)
29     :precondition (and (processed ?m)
30                      (material-for ?m ?p))
31     :effect (and (assembly-in-progress ?p)
32                (not (processed ?m))))
33
34   (:action finish-assembly
35     :parameters (?p - product ?m - material)
36     :precondition (and (assembly-in-progress ?p)
37                      (processed ?m)
38                      (material-for ?m ?p))
39     :effect (and (assembled ?p)
40                (not (assembly-in-progress ?p))
41                (not (processed ?m))))
42
43   (:action inspect
44     :parameters (?p - product)
```

```

45  :precondition (assembled ?p)
46  :effect (and (inspected ?p)
47             (not (assembled ?p)))
48
49  (:action ship
50     :parameters (?p - product)
51     :precondition (inspected ?p)
52     :effect (and (shipped ?p)
53                (not (inspected ?p))))

```

組立工程は `start-assembly` と `finish-assembly` の 2 段階に分かれている。1 つ目の材料で組立を開始し、2 つ目の材料で組立を完了する。各アクションは使用した材料の `processed` を偽にする（消費する）ため、同じ材料が二重に使われることを防いでいる。

7.4 問題の定義

鉄とプラスチックからウィジェットを製造するシナリオを考える。

PDDL — サプライチェーン問題 (`examples/05_supply_chain/problem.pddl`)

```

1  (define (problem manufacture-widget)
2    (:domain supply-chain)
3    (:objects
4      supplier-x supplier-y - location
5      steel plastic - material
6      widget - product)
7    (:init
8      (raw-material-at steel supplier-x)
9      (raw-material-at plastic supplier-y)
10     (material-for steel widget)
11     (material-for plastic widget))
12    (:goal (shipped widget)))

```

7.5 Python での実行

`examples/05_supply_chain/solve.py` は、第 3 章と同じ `_parse/_ground/_search` の 3 ステップ方式を使い、A*探索 +hFF ヒューリスティクスで解く。

Python — `examples/05_supply_chain/solve.py` (抜粋)

```

1  from pyperplan.planner import (
2     _parse, _ground, _search, SEARCHES, HEURISTICS)
3
4  problem = _parse(domain_file, problem_file)
5  task = _ground(problem)
6

```

```
7 # A* 探索 + hFF ヒューリスティクス
8 heuristic_class = HEURISTICS["hff"]
9 heuristic = heuristic_class(task)
10 plan = _search(task, SEARCHES["astar"], heuristic)
```

日本語変換はアクション名とオブジェクト名の辞書を用意し、`op.name` を `split()` で分解して変換している。パターンは第6章と同じである。

7.6 実行結果

実行結果

```
$ cd examples/05_supply_chain
$ uv run --with pyperplan python solve.py
=== サプライチェーン計画 ===
  ステップ 1: 原材料を調達する (鉄鋼, 仕入先X)
  ステップ 2: 原材料を加工する (鉄鋼)
  ステップ 3: 原材料を調達する (プラスチック, 仕入先Y)
  ステップ 4: 原材料を加工する (プラスチック)
  ステップ 5: 組み立てを開始する (ウィジェット, 鉄鋼)
  ステップ 6: 組み立てを完了する (ウィジェット,
                プラスチック)
  ステップ 7: 製品を検査する (ウィジェット)
  ステップ 8: 製品を出荷する (ウィジェット)
合計 8 ステップ
```

ソルバーは、2つの原材料をそれぞれ調達・加工し、鉄鋼で組立を開始、プラスチックで組立を完了した後、検査→出荷という流れの計画を生成した。全8ステップで、調達から出荷までの一連の工程が自動的に順序付けられている。

第 8 章

自治体業務の計画 — 建築確認申請

8.1 ビジネスの背景

地方自治体の業務には、PDDL で自然にモデル化できる計画問題が数多く存在する^{*1}。

- **許認可処理:** 申請の受付→審査→決裁→交付という多段階のワークフロー
- **人員制約:** 各工程に専門の担当者が必要
- **複数案件の並行処理:** 限られた職員で複数の申請を同時に処理する

本章では、建築確認申請の処理フローを題材に、行政業務への PDDL 適用を実践する。

8.2 処理フローの分析

建築確認申請は以下の工程で処理される。

各工程には異なる専門職員が対応する。

工程	担当	確認書類
受付	窓口職員	申請書
書類確認	窓口職員	配置図
用途地域審査	用途地域担当	用途地域証明
構造審査	構造審査担当	構造計算書
決裁	課長	審査報告書
交付	窓口職員	— (許可証発行)

重要な制約は、**窓口職員**が受付・書類確認・交付の3つの工程を担当するため、これらの工程で複数の申請が競合する点である。一方、用途地域担当と構造審査担当は独立した職員なので、それぞれ

^{*1} 本章のドメインは、日本の建築基準法に基づく建築確認申請の一般的な処理フローを簡略化してモデル化したオリジナルの設計である。実際の建築確認申請は、建築主事または指定確認検査機関が行い、本章よりもはるかに多くの工程と判断分岐を含む。

の審査は並行して進められる可能性がある。

8.3 ドメインの設計

PDDL — 自治体ドメイン (examples/06_municipality/domain.pddl)

```
1 (define (domain municipal-permit)
2   (:requirements :strips :typing)
3   (:types application staff stage document)
4
5   (:predicates
6     (at-stage ?a - application ?s - stage)
7     (stage-done ?a - application ?s - stage)
8     (next-stage ?s1 - stage ?s2 - stage)
9     (requires-role ?s - stage ?r - staff)
10    (available ?r - staff)
11    (assigned ?r - staff ?a - application)
12    (doc-submitted ?a - application ?d - document)
13    (requires-doc ?s - stage ?d - document)
14    (permit-issued ?a - application)
15    (awaiting-permit ?a - application)
16    (is-final-stage ?s - stage))
17
18  (:action process-stage
19    :parameters (?a - application ?s - stage
20      ?snext - stage ?r - staff ?d - document)
21    :precondition (and
22      (at-stage ?a ?s)
23      (next-stage ?s ?snext)
24      (requires-role ?s ?r)
25      (available ?r)
26      (requires-doc ?s ?d)
27      (doc-submitted ?a ?d))
28    :effect (and
29      (not (at-stage ?a ?s))
30      (at-stage ?a ?snext)
31      (stage-done ?a ?s)
32      (not (available ?r))
33      (assigned ?r ?a)))
34
35  (:action release-staff
36    :parameters (?r - staff ?a - application)
37    :precondition (assigned ?r ?a)
38    :effect (and
39      (not (assigned ?r ?a))
40      (available ?r)))
41
42  (:action issue-permit
```

```

43 :parameters (?a - application ?s - stage
44             ?r - staff)
45 :precondition (and
46   (at-stage ?a ?s)
47   (is-final-stage ?s)
48   (requires-role ?s ?r)
49   (available ?r)
50   (awaiting-permit ?a))
51 :effect (and
52   (permit-issued ?a)
53   (not (awaiting-permit ?a))
54   (not (available ?r))
55   (assigned ?r ?a)))

```

このドメインの特徴を確認しよう。

process-stage 申請を現在の工程から次の工程へ進める。担当職員が空いていて、必要な書類が提出済みでなければ実行できない。実行すると職員が使用中 (**assigned**) になる。

release-staff 工程処理後に職員を解放し、次の申請や工程に割り当て可能にする。

issue-permit 最終工程 (交付) でのみ実行可能。 **is-final-stage** で交付工程を明示的に指定している。 **awaiting-permit** 述語で二重発行を防ぐ。

設計上のポイント: 工程の順序はドメインではなく**問題ファイル**の **next-stage** で定義している。これにより、同じドメインを使って、異なる自治体の処理フロー (工程の順序や担当者の割り当てが異なる場合) に対応できる。

8.4 問題の定義

2 件の建築確認申請を同時に処理する問題を定義する。

PDDL — 自治体問題 (examples/06_municipality/problem.pddl)

```

1 (define (problem building-permit)
2   (:domain municipal-permit)
3   (:objects
4     app1 app2 - application
5     clerk1 - staff
6     zoning-officer1 - staff
7     structural-eng1 - staff
8     director1 - staff
9     reception doc-check zoning-review
10    structural-review approval
11    issuance - stage
12    application-form site-plan zoning-cert
13    structural-calc review-report - document)
14   (:init
15     (available clerk1)

```

```

16 (available zoning-officer1)
17 (available structural-eng1)
18 (available director1)
19 ; 申請1・2とも受付ステージから開始
20 (awaiting-permit app1)
21 (at-stage app1 reception)
22 (awaiting-permit app2)
23 (at-stage app2 reception)
24 ; 全書類提出済み (両申請とも)
25 (doc-submitted app1 application-form)
26 (doc-submitted app1 site-plan)
27 (doc-submitted app1 zoning-cert)
28 (doc-submitted app1 structural-calc)
29 (doc-submitted app1 review-report)
30 (doc-submitted app2 application-form)
31 (doc-submitted app2 site-plan)
32 (doc-submitted app2 zoning-cert)
33 (doc-submitted app2 structural-calc)
34 (doc-submitted app2 review-report)
35 ; 工程の順序
36 (next-stage reception doc-check)
37 (next-stage doc-check zoning-review)
38 (next-stage zoning-review structural-review)
39 (next-stage structural-review approval)
40 (next-stage approval issuance)
41 (is-final-stage issuance)
42 ; 各工程の担当
43 (requires-role reception clerk1)
44 (requires-role doc-check clerk1)
45 (requires-role zoning-review zoning-officer1)
46 (requires-role structural-review structural-eng1)
47 (requires-role approval director1)
48 (requires-role issuance clerk1)
49 ; 各工程で確認する書類
50 (requires-doc reception application-form)
51 (requires-doc doc-check site-plan)
52 (requires-doc zoning-review zoning-cert)
53 (requires-doc structural-review structural-calc)
54 (requires-doc approval review-report))
55 (:goal (and
56 (permit-issued app1)
57 (permit-issued app2))))

```

8.5 Python での実行

examples/06_municipality/solve.py は、第 6 章と同じく search_plan を使い、A*探索 +hFF ヒューリスティクスで解く。

```
Python — examples/06_municipality/solve.py (抜粋)
```

```

1 from pyperplan.planner import search_plan, SEARCHES, HEURISTICS
2
3 plan = search_plan(
4     domain_file,
5     problem_file,
6     SEARCHES["astar"],
7     HEURISTICS["hff"],
8 )
9
10 # 結果の表示ではアクションの種類に応じて
11 # 引数を分解し、日本語対応表で変換する
12 for i, op in enumerate(plan, start=1):
13     name = op.name.strip("(")
14     parts = name.split()
15     action = parts[0]
16     args = parts[1:]
17     if action == "process-stage":
18         # args: app, stage, next-stage, staff, doc
19         ...
20     elif action == "issue-permit":
21         # args: app, stage, staff
22         ...

```

8.6 実行結果の分析

以下は実行結果の一例である（申請1と申請2の処理順序は実行ごとに入れ替わりうる）。

実行結果

```

$ cd examples/06_municipality
$ uv run --with pyperplan python solve.py
ステップ 1: ステージ処理
  申請: 申請1 / 工程: 受付
  担当: 窓口職員 / 確認書類: 申請書
ステップ 2: 職員解放 — 窓口職員
ステップ 3: ステージ処理
  申請: 申請1 / 工程: 書類確認
  担当: 窓口職員 / 確認書類: 配置図
ステップ 4: 職員解放 — 窓口職員
ステップ 5: ステージ処理
  申請: 申請1 / 工程: 用途地域審査
  担当: 用途地域担当 / 確認書類: 用途地域証明
ステップ 6: 職員解放 — 用途地域担当
ステップ 7: ステージ処理
  申請: 申請2 / 工程: 受付
  担当: 窓口職員 / 確認書類: 申請書

```

ステップ 8: 職員解放 — 窓口職員
ステップ 9: ステージ処理
申請: 申請2 / 工程: 書類確認
担当: 窓口職員 / 確認書類: 配置図
ステップ 10: ステージ処理
申請: 申請2 / 工程: 用途地域審査
担当: 用途地域担当 / 確認書類: 用途地域証明
ステップ 11: 職員解放 — 窓口職員
ステップ 12: ステージ処理
申請: 申請1 / 工程: 構造審査
担当: 構造審査担当 / 確認書類: 構造計算書
ステップ 13: 職員解放 — 構造審査担当
ステップ 14: ステージ処理
申請: 申請2 / 工程: 構造審査
担当: 構造審査担当 / 確認書類: 構造計算書
ステップ 15: ステージ処理
申請: 申請1 / 工程: 決裁
担当: 課長 / 確認書類: 審査報告書
ステップ 16: 職員解放 — 課長
ステップ 17: ステージ処理
申請: 申請2 / 工程: 決裁
担当: 課長 / 確認書類: 審査報告書
ステップ 18: 許可証交付 — 申請1 (窓口職員)
ステップ 19: 職員解放 — 窓口職員
ステップ 20: 許可証交付 — 申請2 (窓口職員)
合計 20 ステップ

ソルバーが生成した計画には、注目すべき点がいくつかある。

1. **職員の競合管理:** 窓口職員 (clerk1) は受付・書類確認・交付の 3 工程を担当するため、2 つの申請の処理が交互に進行している。窓口職員がある申請の処理中は、別の申請は待機せざるを得ない。
2. **並行処理:** ステップ 10-12 付近に注目すると、用途地域担当がある申請の審査を行う**同時期**に、構造審査担当が別の申請の審査を進めている。異なる専門職員による工程は並行して処理できる。
3. **ボトルネックの可視化:** 窓口職員が 3 つの工程を担当しているため、ここがボトルネックになっている。窓口職員をもう 1 人追加すれば、処理の並行度が上がるはずだ。

演習 — 職員を増やしてみよう

以下を試してみよう。

1. 窓口職員を clerk2 として 1 人追加し、requires-role で受付と書類確認に clerk2 も割り当て可能にする。計画のステップ数はどう変わるか?
ヒント: 同じ工程に複数の職員を割り当てるには、requires-role を各職員に対して追加すればよい。

2. 申請を 3 件 (app3 を追加) にした場合、ステップ数はどの程度増えるか？ ボトルネックはどこになるか？

8.7 自治体業務への応用可能性

本章の建築確認申請モデルは、他の自治体業務にも応用できるパターンを含んでいる。

住民異動届の連動処理 転入届→国民健康保険→国民年金→児童手当→就学通知といった連動する手続きを next-stage で順序付け、各窓口の担当者をリソースとして管理できる。

災害時の避難所開設計画 避難所となる施設、開設に必要な職員、備蓄物資をそれぞれ PDDL のオブジェクトとしてモデル化し、「どの施設をどの順序で、誰が開設するか」を自動計画できる。

公共工事の発注計画 設計→入札→契約→施工→検査→引渡しの工程を本章と同じパターンでモデル化できる。年度内の予算執行スケジュールとの整合も制約として追加可能。

窓口業務の最適化 住民が複数の手続きを行う際の窓口巡回順序を第 4 章（物流）のパターンで最適化できる。

いずれの場合も、本章で示した「工程順序の分離（ドメインとは独立に問題ファイルで定義）」「職員のリソース管理 (available/assigned)」「書類による工程間依存関係」の 3 つのパターンが基盤となる。

8.8 考察：ボトルネックの発見から AI・ロボット導入へ

本章の実行結果は、計画を自動生成するだけでなく、業務プロセスの**構造的なボトルネック**を可視化する手段として PDDL が機能することを示している。

8.8.1 ボトルネックの定量的な発見

建築確認申請の例では、窓口職員 (clerk1) が受付・書類確認・交付の 3 工程を兼務しているため、20 ステップ中の多くで他の工程が窓口職員の空きを待っている。これは PDDL モデルの requires-role と available の制約から**自動的に**明らかになる事実であり、人間が業務フローを観察して気づくよりも確実かつ客観的である。

このように、PDDL で業務をモデル化し、ソルバーに計画を生成させることで、

- どの職員・どの工程がボトルネックになっているか
- 職員を 1 人追加した場合に処理能力がどの程度改善するか
- 工程の順序を変更した場合にどのような影響があるか

をシミュレーションベースで定量的に評価できる。これは業務改善の**根拠**を数値で示す手段となりうる。

8.8.2 AI によるボトルネック解消

PDDL が明らかにしたボトルネックに対して、AI や自動化技術による解消を検討することができる。

窓口業務の AI 化 本章でボトルネックとなった窓口職員の業務のうち、「受付」と「書類確認」は定型的な処理である。申請書の OCR 読取り、記載事項の形式チェック、添付書類の過不足確認などは、LLM や文書解析 AI で自動化できる可能性がある。PDDL モデル上では、AI 窓口を新たな staff オブジェクトとして追加し、24 時間稼働するリソースとして表現すればよい。

審査業務の支援 用途地域審査や構造審査は専門的な判断を要するが、過去の審査データを学習した AI が一次判定を行い、人間の審査官が最終確認する **ハイブリッド体制** が考えられる。PDDL モデルでは、AI 一次判定と人間最終確認を 2 つの連続するステージとして表現できる。

RPA による事務処理の自動化 決裁後の許可証発行、台帳への記録、申請者への通知などは RPA (Robotic Process Automation) で自動化できる。PDDL の issue-permit アクションに相当する工程を RPA が担当すれば、窓口職員のさらなる負荷軽減につながる。

8.8.3 物理ロボットによる窓口サービス

次章で紹介する PlanSys2 (ROS 2 の PDDL 計画フレームワーク) を応用すれば、物理的なサービスロボットによる窓口案内も視野に入る。

- 来庁者を適切な窓口へ案内するナビゲーション
- 書類の受取り・仕分けの自動化
- 待ち時間の動的な管理と案内

ロボットの行動計画を PDDL で記述し、窓口業務のワークフローと統合することで、「どの窓口にどの順番で案内するか」という計画を自治体の業務制約を満たしながら自動生成できる。

8.8.4 段階的な導入の展望

現実的には、以下のような段階的アプローチが考えられる。

1. 第 1 段階: 業務の可視化 (本章の内容)

PDDL で既存業務をモデル化し、ボトルネックを特定する。この段階ではシステム導入は不要であり、PDDL モデルと紙の業務フロー図を対応させるだけでも業務改善の議論の土台となる。

2. 第 2 段階: 定型業務の AI 化

ボトルネックとなっている定型業務 (書類確認、形式審査など) に AI を導入する。PDDL モデル上で AI リソースを追加し、導入前後のステップ数の変化をシミュレーションで評価する。

3. 第 3 段階: ワークフロー全体の最適化

PDDL ソルバーを実際の業務システムに組み込み、日々の申請状況と職員の稼働状況に応じて最適な処理順序を動的に生成する。次章で紹介する MCP サーバを活用すれば、AI アシス

タントとの対話で計画の生成・調整が可能になる。

4. 第4段階: ロボット・AI・人間の協働

物理ロボット（案内・搬送）、AI（審査支援・書類処理）、人間（専門的判断・住民対応）がそれぞれの強みを活かし、PDDL が全体の調整役として機能する体制を構築する。

PDDL の本質的な価値は、「計画を自動生成すること」だけではなく、「業務の構造を形式的に記述し、変更の影響を事前にシミュレーションできること」にある。AI・ロボットの導入判断においても、PDDL モデルによる定量的な効果予測が合理的な意思決定の基盤となるだろう。

第9章

次のステップ

ここまで、基本的な STRIPS レベルの PDDL を使ってさまざまなビジネス計画問題をモデル化してきた。この章では、さらに先に進むための情報を紹介する。

9.1 PDDL の拡張

本書で扱ったのは PDDL の最も基本的な部分 (STRIPS) である。実際の PDDL にはさまざまな拡張がある。

PDDL 2.1 — 数値と時間 数値流暢 (numeric fluents) を使うと、コスト、重量、容量などの数値を扱える。また、**持続的アクション (durative actions)** により、各行動にかかる時間を指定できる。物流問題での配送コスト最小化や、プロジェクト管理でのクリティカルパス分析に有用。

PDDL 2.2 — 派生述語 派生述語 (derived predicates / axioms) により、他の述語から自動的に導出される事実を定義できる。

PDDL 3.0 — 制約と選好 計画全体に対する制約 (constraints) や選好 (preferences) を記述できる。「この順序は守らなければならない」「できればこうしたい」といった要件を表現できる。

9.2 unified-planning フレームワーク

unified-planning^{*1} は、さまざまな計画ソルバーを統一的な Python インターフェースで利用できるフレームワークである。

unified-planning の利点は以下のとおりである。

- PDDL ファイルを直接書かなくても、Python コードでドメインと問題を定義できる
- 多数のソルバーを同じインターフェースで切り替えて使える
- 数値計画、時間計画、階層計画など、高度な計画問題にも対応

^{*1} <https://unified-planning.readthedocs.io/>

Python — unified-planning の例

```

1 from unified_planning.shortcuts import *
2
3 # 型の定義
4 Location = UserType("Location")
5
6 # 述語の定義
7 at = Fluent("at", BoolType(), loc=Location)
8 connected = Fluent("connected", BoolType(),
9                    l1=Location, l2=Location)
10
11 # アクションの定義
12 move = InstantaneousAction("move",
13                             l_from=Location,
14                             l_to=Location)
15 l_from = move.parameter("l_from")
16 l_to = move.parameter("l_to")
17 move.add_precondition(at(l_from))
18 move.add_precondition(connected(l_from, l_to))
19 move.add_effect(at(l_to), True)
20 move.add_effect(at(l_from), False)

```

9.3 LLM と PDDL の融合

大規模言語モデル (LLM) は自然言語の理解に優れるが、多段階の組合せ的な計画は苦手である。一方、PDDL プランナーは最適な計画を生成できるが、自然言語を直接扱えない。近年、この**相補的な強み**を組み合わせる研究が急速に進んでいる。

9.3.1 LLM+P: LLM を翻訳者として使う

LLM+P^{*2}は、この分野の基盤となったアプローチである。

1. LLM が自然言語の問題記述を PDDL 問題ファイルに変換する
2. 古典プランナー (Fast Downward など) が PDDL を解く
3. 得られた計画を LLM が自然言語に翻訳し直す

LLM 単体では失敗する複雑な計画問題でも、PDDL プランナーの組合せ探索能力により最適解を得ることができる。

^{*2} Liu et al., “LLM+P: Empowering Large Language Models with Optimal Planning Proficiency,” 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.11477>

9.3.2 NL2Plan: 自然言語から PDDL を自動構築

NL2Plan^{*3}は、短い自然言語の記述だけから PDDL のドメインと問題を段階的に構築するシステムである。

型、述語、アクション、オブジェクト、目標を順に抽出し、各段階で LLM の出力を検証・修正する。ベンチマーク 15 問中 10 問を解決し、LLM の Chain-of-Thought 単体（2 問）を大きく上回った。

9.3.3 その他の注目すべき研究

L2P AI-Planning グループが開発したオープンソースの Python ライブラリ。LLM から PDDL モデルへの変換を支援する^{*4}。

LLM-GenPlan LLM が PDDL ドメインの汎化計画— 個別の問題ではなく問題クラス全体を解く Python プログラマーを生成する手法 (AAAI 2024)^{*5}。

End-to-End Agentic Framework 複数の LLM エージェントが、PDDL ドメイン抽出・問題定式化・検証・計画解釈を分担するマルチエージェントアーキテクチャ (2025)^{*6}。

現時点での共通認識は、「LLM は計画を直接生成するのではなく、PDDL への翻訳者として使うべき」というものである。実際の組合せ探索は古典プランナーに任せることで、形式的な正しさと最適性が保証される。

9.4 ロボティクスと PDDL

PDDL はロボットのタスク計画において中心的な役割を果たしている。

9.4.1 PlanSys2: ROS 2 の計画フレームワーク

PlanSys2^{*7}は、ROS 2 (Robot Operating System 2) 向けの標準的な PDDL 計画フレームワークである。以下の 4 つのコンポーネントから構成される。

Domain Expert PDDL ドメインモデルの管理

Problem Expert 現在のロボットの状態 (事実) の管理

Planner POPF/TFD などのソルバーによる計画生成

Executor 計画を Behavior Tree (行動木) に変換して実行

センサー情報の変化に応じて Problem Expert が状態を更新し、必要に応じて再計画を行う。

^{*3} Gestrin et al., “NL2Plan: Robust LLM-Driven Planning from Minimal Text,” ICAPS 2024 HAXP ワークショップ. <https://arxiv.org/abs/2405.04215>

^{*4} <https://github.com/AI-Planning/l2p>

^{*5} Silver et al., 2024. <https://arxiv.org/abs/2305.11014>

^{*6} <https://arxiv.org/abs/2512.09629>

^{*7} <https://plansys2.github.io/>

9.4.2 TAMP: タスクと動作の統合計画

TAMP (Task and Motion Planning) は、PDDL による記号的なタスク計画と、ロボットの幾何学的な動作計画を統合する枠組みである。

PDDLStream^{*8}は MIT が開発した TAMP の基盤フレームワークであり、PDDL に「ストリーム」と呼ばれるサンプリング関数を追加することで連続的な動作空間を扱う。たとえば「物体を掴む位置」や「障害物を避ける軌道」をストリームが生成し、PDDL プランナーがタスクレベルの順序を決定する。

9.4.3 LLM + ロボティクス + PDDL

最新の研究では、LLM・PDDL・ロボティクスの3つを組み合わせたシステムが登場している。

SayPlan 3D シーングラフとの連携により、大規模環境 (3 階・36 室・140 以上の物体) でのロボット計画を実現する (CoRL 2023)^{*9}。LLM がシーングラフを意味的に探索し、古典プランナーが行動順序を決定する。

AutoGPT+P 物体のアフォーダンス (機能的特性) を LLM が推定し、PDDL で計画を生成する (RSS 2024)。SayCan ベンチマークで 98% の成功率を達成 (SayCan 単体は 81%)^{*10}。

LaMMA-P 異種ロボットチームの長期タスク配分に LLM 駆動の PDDL プランナーを用いるフレームワーク^{*11}。

9.4.4 AI エージェントの計画バックボーンとしての PDDL

現代の AI エージェント (ReAct 型など) は 1 ステップずつ反動的に行動を選択する。これに対し、PDDL ベースのアプローチは**全行動列を事前に生成**し、完全性や最適性の形式的保証を得る。

最新のトレンドは両者の**ハイブリッド**である。

- PDDL で計画の骨格 (高レベルなタスク順序) を生成
- 実行時に ReAct 的な判断で細部を調整
- 環境が計画から逸脱したら再計画 (replanning)

PDDL が提供する形式的な構造と、LLM が提供する柔軟な自然言語理解を適材適所で組み合わせることが、今後の AI エージェント設計の鍵となるだろう。

^{*8} Garrett et al., “PDDLStream: Integrating Symbolic Planners and Blackbox Samplers via Optimistic Adaptive Planning,” 2020.

^{*9} <https://sayplan.github.io/>

^{*10} <https://www.roboticsproceedings.org/rss20/p112.pdf>

^{*11} <https://lamma-p.github.io/>

9.5 MCP サーバによる LLM 連携

MCP (Model Context Protocol) は、大規模言語モデル (LLM) と外部ツールを接続するためのオープンプロトコルである。MCP サーバを使うことで、Claude などの AI アシスタントから PDDL プランナーを直接呼び出すことが可能になる。

現在、以下の PDDL 向け MCP サーバが公開されている。

9.5.1 PDDL MCP Server

NBNBTM/pddl-mcp-server^{*12}は、FastMCP フレームワーク上に構築された PDDL 計画サーバである。

- 自然言語から PDDL 計画タスクを生成
- 問題ファイルの自動生成
- バッチ処理による複数タスクの一括実行
- Fast Downward プランナーを内部で使用

Claude Desktop や Claude Code の設定ファイルにサーバ情報を追加することで、対話的に PDDL 計画を生成・実行できるようになる。

9.5.2 Planning Copilot

Planning Copilot^{*13}は、ベングリオン大学のソフトウェア・情報システム工学科が開発した計画支援チャットボットである。MCP を通じて以下の 3 つのツールを提供する。

Solve Fast Downward (古典計画) および Metric-FF (数値計画) による計画の自動生成

Verify VAL による計画の正当性検証

Execute 計画のシミュレーション実行とトレース生成

これらのツールにより、ドメインの記述→計画の生成→検証→実行という一連のワークフローを AI アシスタントとの対話の中で完結させることができる。

9.5.3 MCP の可能性

MCP を活用することで、PDDL の専門知識がなくても自動計画の恩恵を受けられる可能性がある。たとえば以下のような使い方が考えられる。

- ビジネス要件を自然言語で説明し、AI が PDDL ドメインと問題を自動生成する
- 生成された計画を AI が自然言語で解説する
- 計画の妥当性を AI が自動検証し、問題があれば修正を提案する

^{*12} <https://github.com/NBNBTM/pddl-mcp-server>

^{*13} <https://github.com/SPL-BGU/PLanningCopilot>

ただし、これらのプロジェクトはいずれも発展途上であり、本書で学んだ PDDL の基礎知識があることで、AI が生成したモデルの正しさを判断できるようになる。

9.6 実務への適用のヒント

PDDL を実務に適用する際のポイントをまとめる。

1. **小さく始める**: まず問題の核心部分だけをモデル化し、徐々に詳細を追加する。最初から完璧なモデルを目指さない。
2. **抽象度を適切に選ぶ**: 細かすぎるモデルは組合せ爆発を招き、粗すぎるモデルは有用な計画を生成できない。目的に応じた適切な抽象度を見つけることが重要。
3. **結果を検証する**: ソルバーの出力する計画が実際に実行可能かを必ず確認する。モデルの誤りにより非現実的な計画が生成されることがある。
4. **人間の知識を活かす**: PDDL モデルはドメイン専門家の知識を形式化したものである。モデリングの過程自体が、問題の構造を深く理解するのに役立つ。
5. **ハイブリッドアプローチを検討する**: 自動計画だけですべてを解決する必要はない。計画の骨格を自動生成し、細部を人間が調整するハイブリッドアプローチも有効。

9.7 参考資料

- Ghallab, M., Nau, D., & Traverso, P. (2004). 『Automated Planning: Theory and Practice』. Morgan Kaufmann. — 自動計画の教科書の定番。
- Ghallab, M., Nau, D., & Traverso, P. (2016). 『Automated Planning and Acting』. Cambridge University Press. — 上記の続編。計画と実行の統合を扱う。
- pyperplan: <https://github.com/aibasel/pyperplan> — 本書で使用した教育用プランナー。
- unified-planning: <https://unified-planning.readthedocs.io/> — 統一的な Python 計画フレームワーク。
- Planning.wiki: <https://planning.wiki/> — PDDL の文法リファレンスとチュートリアル。
- International Planning Competition (IPC): <https://www.icaps-conference.org/competitions/> — 国際計画コンペティションのベンチマーク問題。
- PDDL MCP Server: <https://github.com/NBNBTM/pddl-mcp-server> — FastMCP ベースの PDDL 計画 MCP サーバ。
- Planning Copilot: <https://github.com/SPL-BGU/PlanningCopilot> — MCP による計画支援チャットボット (BGU)。
- Model Context Protocol: <https://modelcontextprotocol.io/> — MCP の公式仕様とドキュメント。
- LLM+P: <https://arxiv.org/abs/2304.11477> — LLM と PDDL プランナーの融合の基盤論文。
- NL2Plan: <https://arxiv.org/abs/2405.04215> — 自然言語から PDDL を自動構築 (ICAPS)

2024 HAXP ワークショップ)。

- PlanSys2: <https://plansys2.github.io/> — ROS 2 向け PDDL 計画フレームワーク。
- SayPlan: <https://sayplan.github.io/> — 3D シーングラフ +LLM によるロボット計画。
- LLMs as Planning Formalizers (サーベイ) : <https://arxiv.org/abs/2503.18971> — LLM+PDDL 研究の包括的サーベイ (ACL 2025)。

付録 A

PDDL の数学的基礎

本付録では、本書で扱った古典計画 (classical planning) の数学的な基礎を整理する。PDDL で記述した計画問題が、内部的にどのような数学的構造として表現・処理されるかを理解することで、ソルバーの動作原理やモデル設計の判断がより明確になる。

A.1 命題と状態

古典計画では、世界の状態を**命題** (proposition) の集合で表現する。

事実集合 $\mathcal{F} = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ は、世界を記述するために使う命題 (事実) の有限集合である。

PDDL ではこれが**グラウンド述語** (ground predicates) に対応する。たとえば物流問題では、 $\mathcal{F} = \{\text{at-truck}(\text{truck1}, \text{warehouse}), \text{at-package}(\text{pkg1}, \text{warehouse}), \dots\}$ となる。

状態 (state) s は事実集合の部分集合 $s \subseteq \mathcal{F}$ である。 $f \in s$ であればその事実は真、 $f \notin s$ であれば偽とみなす (**閉世界仮説**)。

状態の総数は最大 $2^{|\mathcal{F}|}$ であり、事実の数が増えるにつれて指数的に増大する。これが組合せ爆発 (第 6 章) の数学的な背景である。

A.2 アクション (オペレータ)

アクション (action / operator) o は、以下の 3 つ組で定義される。

$$o = \langle \text{pre}(o), \text{add}(o), \text{del}(o) \rangle$$

前提条件 $\text{pre}(o) \subseteq \mathcal{F}$ — アクション o を実行するために真でなければならない事実の集合。

追加効果 $\text{add}(o) \subseteq \mathcal{F}$ — 実行後に真になる事実の集合。

削除効果 $\text{del}(o) \subseteq \mathcal{F}$ — 実行後に偽になる事実の集合。

アクション o が状態 s で**適用可能** (applicable) であるとは、前提条件がすべて満たされていることである。

$$o \text{ は } s \text{ で適用可能} \iff \text{pre}(o) \subseteq s$$

適用可能なアクション o を状態 s に適用した結果の状態 s' は、次のように定義される。

$$s' = \gamma(s, o) = (s \setminus \text{del}(o)) \cup \text{add}(o)$$

すなわち、現在の状態から削除効果を取り除き、追加効果を加えたものが次の状態となる。

■例: コーヒー問題 (第 2 章) `drip_coffee` アクションを形式的に書くと次のようになる。

$$\begin{aligned} \text{pre}(\text{drip_coffee}) &= \{\text{beans_ground}, \text{water_boiled}, \text{have_filter}\} \\ \text{add}(\text{drip_coffee}) &= \{\text{coffee_dripped}\} \\ \text{del}(\text{drip_coffee}) &= \emptyset \end{aligned}$$

A.3 計画タスク

計画タスク (planning task) Π は以下の 4 つ組で定義される。

$$\Pi = \langle \mathcal{F}, \mathcal{O}, s_0, g \rangle$$

\mathcal{F} 事実集合 (有限)

\mathcal{O} アクション (オペレータ) の有限集合

$s_0 \subseteq \mathcal{F}$ 初期状態

$g \subseteq \mathcal{F}$ 目標条件

PDDL のドメインファイルが \mathcal{O} の定義に、問題ファイルが s_0 と g の定義に対応する。 \mathcal{F} はドメインと問題のグラウンディング (変数を具体的なオブジェクトに展開する処理) によって決まる。

A.4 状態空間グラフ

計画タスク Π は状態空間グラフ $G = (V, E)$ を定義する。

- 頂点集合 $V = 2^{\mathcal{F}}$ (すべての可能な状態)
- 辺集合 $E = \{(s, s') \mid \exists o \in \mathcal{O} : \text{pre}(o) \subseteq s \wedge s' = \gamma(s, o)\}$

計画を求めることは、このグラフ上で s_0 から $g \subseteq s$ を満たす状態 s へのパスを見つけることに等しい。第 3 章で紹介した幅優先探索や A* 探索は、このグラフ上の経路探索アルゴリズムである。

A.5 計画と正当性

計画 (plan) π は、アクションの有限列である。

$$\pi = \langle o_1, o_2, \dots, o_k \rangle, \quad o_i \in \mathcal{O}$$

計画 π の実行により到達する状態列を次のように定義する。

$$\begin{aligned}
s_1 &= \gamma(s_0, o_1) \\
s_2 &= \gamma(s_1, o_2) \\
&\vdots \\
s_k &= \gamma(s_{k-1}, o_k)
\end{aligned}$$

計画 π が正当 (valid) であるとは、以下の 2 条件を満たすことである。

1. 各ステップでアクションが適用可能: $\text{pre}(o_i) \subseteq s_{i-1}$ ($i = 1, \dots, k$)
2. 最終状態が目標を達成: $g \subseteq s_k$

正当な計画が存在するとき、計画タスクは可解 (solvable) であるという。

A.6 グラウンディング

PDDL では変数を含むアクション・スキーマを定義するが、ソルバーはこれをグラウンディングにより変数なしの具体的なアクション集合に展開する。

たとえば、物流ドメインの `drive` アクション・スキーマ

$$\text{drive}(?t: \text{truck}, ?from: \text{place}, ?to: \text{place})$$

は、オブジェクト集合 $\{\text{truck1}\}, \{\text{warehouse}, \text{shop-a}, \text{shop-b}\}$ に対して以下のようにグラウンドされる。

$$\begin{aligned}
&\text{drive}(\text{truck1}, \text{warehouse}, \text{shop-a}) \\
&\text{drive}(\text{truck1}, \text{warehouse}, \text{shop-b}) \\
&\text{drive}(\text{truck1}, \text{shop-a}, \text{warehouse}) \\
&\text{drive}(\text{truck1}, \text{shop-a}, \text{shop-b}) \\
&\vdots
\end{aligned}$$

グラウンドされたアクションの数は、パラメータ数 p と各型のオブジェクト数 n に対して $O(n^p)$ であり、これもまた組合せ爆発の一因である。

A.7 計算量

古典計画の計算量に関する主要な結果を述べる。

PLANSAT (計画の存在判定) 与えられた計画タスクに正当な計画が存在するか否かを判定する問題は、一般に **PSPACE 完全** (PSPACE-complete) である。

PLANLEN (最短計画の存在判定) 長さ k 以下の正当な計画が存在するか否かを判定する問題も **PSPACE 完全** である。

PLANOPT (最適計画の算出) 最短の正当な計画を求める問題は、出力の長さが指数的になりうるためさらに困難である。

PSPACE 完全とは、直感的には「多項式量のメモリがあれば解けるが、多項式時間で解けるとは考えにくい」問題クラスである。NP 完全問題よりもさらに難しい（少なくとも同等に難しい）と考えられている。

$$P \subseteq NP \subseteq PSPACE$$

ただし、実用的なベンチマーク問題の多くはヒューリスティクスを用いた探索により効率的に解くことができる。これが第 3 章で述べた A*探索や hFF ヒューリスティクスの重要性である。

A.8 ヒューリスティクス関数の形式的定義

ヒューリスティクス関数 $h : 2^{\mathcal{F}} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ は、状態 s から目標 g を達成するまでの**推定コスト**を返す関数である。

理想的なヒューリスティクスは、実際の最短計画の長さ $h^*(s)$ に一致する。しかし $h^*(s)$ の計算自体が PSPACE 困難であるため、効率的に計算できる近似が用いられる。

許容的 (admissible) $h(s) \leq h^*(s)$ (すべての状態 s で過大評価しない)。A*探索と組み合わせると最適解が保証される。

整合的 (consistent) $h(s) \leq c(s, o, s') + h(s')$ (三角不等式を満たす)。ここで $c(s, o, s')$ はアクション o のコスト。整合的ならば許容的でもある。

pyperplan で利用可能な hFF (FF heuristic) は、削除効果を見逃した**緩和問題 (relaxed problem)** の解の長さをヒューリスティクス値として用いる。許容的ではないが、実用的には非常に有効な推定値を与える。

付録 B

PDDL 構文リファレンス

B.1 ドメインファイル

```
PDDL
1 (define (domain DOMAIN-NAME)
2   (:requirements :strips :typing ...)
3
4   (:types type1 type2 ...)
5
6   (:predicates
7     (pred-name ?var1 - type1 ?var2 - type2)
8     ...)
9
10  (:action ACTION-NAME
11    :parameters (?var1 - type1 ...)
12    :precondition (and
13      (pred1 ...)
14      (not (pred2 ...))
15      ...)
16    :effect (and
17      (pred3 ...)
18      (not (pred4 ...))
19      ...)))
```

DOMAIN-NAME にドメイン名、ACTION-NAME にアクション名を入れる。?var1 などは変数（実行時に具体的なオブジェクトに置き換わる）。ここで示したのは一般的な PDDL 構文であり、利用するソルバーごとにサポート範囲は異なる。本書の付属例は `pyperplan` に合わせて主に `:strips` と `:typing` を使っている。

B.2 問題ファイル

```

PDDL
1 (define (problem PROBLEM-NAME)
2   (:domain DOMAIN-NAME)
3
4   (:objects
5     obj1 obj2 - type1
6     ...)
7
8   (:init
9     (pred1 obj1 obj2)
10    ...)
11
12  (:goal (and
13    (pred2 ...)
14    ...)))

```

B.3 主な requirements

requirement	説明
:strips	基本的な STRIPS 計画 (デフォルト)
:typing	型システムの使用
:equality	等価性の比較 (= ?x ?y)
:negative-preconditions	前提条件での否定
:disjunctive-preconditions	前提条件での論理和 (or)
:conditional-effects	条件付き効果 (when)
:existential-preconditions	存在量化子 (exists)
:universal-preconditions	全称量化子 (forall)
:fluents	数値変数
:durative-actions	時間付きアクション

B.4 論理式の構文

構文	意味
(述語 ?x ?y)	述語が真
(and 式1 式2 ...)	すべて真 (論理積)
(or 式1 式2 ...)	いずれか真 (論理和)
(not 式)	偽 (否定)
(forall (?x - 型) 式)	すべての?x について式が真
(exists (?x - 型) 式)	ある?x について式が真
(when 条件 効果)	条件が真のとき効果を適用

付録 C

pyperplan API リファレンス

C.1 基本的な使い方

pyperplan は、PDDL ファイルを読み込んで計画を生成する Python 製のプランナーである。

Python — 基本パターン

```

1 from pyperplan.planner import _parse, _ground, _search
2 from pyperplan.search import breadth_first_search
3
4 # 1. PDDL ファイルの解析
5 problem = _parse("domain.pddl", "problem.pddl")
6
7 # 2. グラウンディング (変数を具体値に展開)
8 task = _ground(problem)
9
10 # 3. 探索 (計画を生成)
11 # 第3引数はヒューリスティクス (BFSでは不要なのでNone)
12 plan = _search(task, breadth_first_search, None)

```

C.2 探索アルゴリズム

pyperplan.search モジュールで利用可能な探索アルゴリズムは以下のとおりである。

SEARCHES キー	関数名	アルゴリズム	特徴
bfs	breadth_first_search	幅優先	最短保証。メモリ大
ids	iterative_deepening_search	反復深化	メモリ効率良。最短保証
astar	astar_search	A*	許容的 h なら最適性保証
gbf	greedy_best_first_search	貪欲最良優先	高速。最適性保証なし
wastar	weighted_astar_search	重み付き A*	A*と貪欲の中間
ehs	enforced_hillclimbing_search	強制丘登り	高速だが不完全

C.3 ヒューリスティクス

A*探索や貪欲探索で使用するヒューリスティクスは `pyperplan.heuristics` モジュールで定義されている。

Python — ヒューリスティクス付き探索

```

1 from pyperplan.search import astar_search
2 from pyperplan.heuristics.blind import BlindHeuristic
3 from pyperplan.heuristics.relaxation import (
4     hAddHeuristic, hFFHeuristic)
5
6 # A*探索 + hFFヒューリスティクス
7 plan = _search(task, astar_search, hFFHeuristic(task))

```

C.4 コマンドラインからの実行

`pyperplan` はコマンドラインからも使用できる。

実行結果

```
$ uv run --with pyperplan pyperplan domain.pddl problem.pddl
```

主なオプション:

オプション	説明
-s bfs	幅優先探索 (デフォルト)
-s astar	A*探索
-s gbf	貪欲最良優先探索
-H hff	hFF ヒューリスティクス
-H hadd	hAdd ヒューリスティクス

付録 D

演習問題の解答例

D.1 第2章: 紅茶バージョン

PDDL — 紅茶ドメイン

```
1 (define (domain tea-brewing)
2   (:predicates
3     (have_tea_leaves)
4     (have_water)
5     (have_pot)
6     (have_cup)
7     (water_boiled)
8     (leaves_in_pot)
9     (tea_steeped)
10    (tea_in_cup))
11
12  (:action boil_water
13    :parameters ()
14    :precondition (have_water)
15    :effect (water_boiled))
16
17  (:action put_leaves_in_pot
18    :parameters ()
19    :precondition (and (have_tea_leaves)
20                      (have_pot))
21    :effect (leaves_in_pot))
22
23  (:action steep_tea
24    :parameters ()
25    :precondition (and (water_boiled)
26                      (leaves_in_pot))
27    :effect (tea_steeped))
28
29  (:action pour_tea
30    :parameters ()
31    :precondition (and (tea_steeped)
```

```

32         (have_cup))
33     :effect (tea_in_cup)))

```

PDDL — 紅茶問題

```

1 (define (problem make-tea)
2   (:domain tea-brewing)
3   (:init
4     (have_tea_leaves)
5     (have_water)
6     (have_pot)
7     (have_cup))
8   (:goal (tea_in_cup)))

```

D.2 第 4 章: 配送先の追加

店舗 C と pkg3 を追加した問題ファイルは以下のとおり。

PDDL — 拡張物流問題

```

1 (define (problem delivery-extended)
2   (:domain logistics)
3   (:objects
4     warehouse shop-a shop-b shop-c - place
5     truck1 - truck
6     pkg1 pkg2 pkg3 - package)
7   (:init
8     (at-truck truck1 warehouse)
9     (at-package pkg1 warehouse)
10    (at-package pkg2 warehouse)
11    (at-package pkg3 warehouse)
12    (connected warehouse shop-a)
13    (connected shop-a warehouse)
14    (connected warehouse shop-b)
15    (connected shop-b warehouse)
16    (connected warehouse shop-c)
17    (connected shop-c warehouse)
18    (connected shop-a shop-b)
19    (connected shop-b shop-a)
20    (connected shop-b shop-c)
21    (connected shop-c shop-b)
22    (connected shop-a shop-c)
23    (connected shop-c shop-a))
24   (:goal (and
25     (at-package pkg1 shop-a)
26     (at-package pkg2 shop-b)
27     (at-package pkg3 shop-c))))

```

3つの荷物を3つの店舗に配送する計画は、3回のload + 移動と配送で合計9ステップ程度になる。すべての場所が相互接続されている場合、ソルバーは最も効率的なルートを選択する。

付録 E

用語集

PDDL (Planning Domain Definition Language)

計画問題を記述するための標準的な言語。1998年のIPC（国際計画コンペティション）で導入された。

アクション (action)

世界の状態を変化させる操作。パラメータ、前提条件、効果の3つで定義される。

グラウンディング (grounding)

変数を含むアクション・スキーマを、具体的なオブジェクトに展開する処理。PDDLの変数 (?x) を個々のオブジェクト名に置換する。

効果 (effect)

アクションの実行後に変化する述語の集合。述語を真にする追加効果と、偽にする削除効果がある。

削除効果 (delete effect)

アクションの効果として述語を偽にすること。PDDLでは (not (述語 ...)) で記述する。

自動計画 (Automated Planning)

初期状態と目標が与えられたとき、目標を達成するアクションの列を自動的に見つけるAI技術。

状態 (state)

ある時点での世界の記述。真である述語（事実）の集合として表現される。

状態空間 (state space)

すべての可能な状態とアクションによる遷移の集合。計画問題を解くとは、状態空間グラフ上で初期状態から目標状態へのパスを見つけることである。

述語 (predicate)

世界の状態を表す真偽値の命題。パラメータを取ることができる（例: (at-package ?pkg ?place)）。

前提条件 (precondition)

アクションを実行するために真でなければならない条件。

閉世界仮説 (Closed World Assumption)

明示的に真と宣言されていない述語はすべて偽であるとする仮定。

組合せ爆発 (combinatorial explosion)

問題の規模が大きくなると、状態空間が指数的に増大して探索が困難になる現象。

ソルバー (solver / planner)

PDDL で記述された計画問題を自動的に解くプログラム。pyperplan、Fast Downward などがある。

ドメイン (domain)

どのような型、述語、アクションが存在するかを定義する PDDL ファイル。「ルールブック」に相当する。

ヒューリスティクス (heuristic)

現在の状態から目標までの推定コストを返す関数。A*探索や貪欲最良優先探索で使用される。

問題 (problem)

具体的なオブジェクト、初期状態、目標を定義する PDDL ファイル。ドメインと対になって計画タスクを構成する。

幅優先探索 (BFS: Breadth-First Search)

状態空間を浅いレベルから順に探索するアルゴリズム。最短の計画を保証するが、メモリ消費が大きい。

A*探索 (A* Search)

ヒューリスティクスを使って効率的に最適解を探索するアルゴリズム。許容的ヒューリスティクスと組み合わせた場合に最適性を保証する。

hFF (FF Heuristic)

削除効果を無視した緩和問題の解の長さをヒューリスティクス値とする手法。許容的ではないが、実用的に有効。

IPC (International Planning Competition)

自動計画の国際コンペティション。PDDL のベンチマーク問題と優秀なソルバーの開発を推進してきた。

MCP (Model Context Protocol)

LLM と外部ツールを接続するためのオープンプロトコル。PDDL プランナーを AI アシスタントから呼び出すことを可能にする。

PSPACE 完全 (PSPACE-complete)

多項式量のメモリで解けるが、多項式時間で解けるとは考えにくい計算量クラス。古典計画の PLANSAT 問題は PSPACE 完全である。

pyperplan

バーゼル大学 AI グループが開発した Python 製の教育用 PDDL プランナー。

STRIPS

PDDL の最も基本的なサブセット。前提条件と効果が命題の集合で表される。

TAMP (Task and Motion Planning)

記号的なタスク計画と幾何学的な動作計画を統合する手法。ロボティクスで広く用いられている。

unified-planning

さまざまな計画ソルバーを統一的な Python インターフェースで利用できるフレーム

ワーク。

uv Python の高速なパッケージマネージャ兼タスクランナー。uv run --with パッケージ python スクリプトで依存関係を自動解決して実行できる。

索引

action, → アクション
Automated Planning, [vii](#)

effect, → 効果

IPC, [vii](#)

MCP, [49](#)
Model Context Protocol, → MCP

PDDL, [vii](#)
Planning Domain Definition Language, → PDDL
precondition, → 前提条件
predicate, → 述語
PSPACE 完全, [55](#)
pyperplan, [9](#)

TAMP, [48](#)
Task and Motion Planning, → TAMP

unified-planning, [45](#)

型 (types) , [13](#)
許容的 (admissible) , [56](#)
組合せ爆発, [29](#)
効果, [2](#)
削除効果, [14](#)
自動計画, [vii](#)
述語, [2](#)
状態空間, [11](#)
前提条件, [2](#)
閉世界仮説, [7](#)
問題 (problem) , [1](#)
アクション, [2](#)
グラウンディング, [55](#)
ドメイン, [1](#)
パラメータ, [2](#)
ヒューリスティクス, [12](#)